

ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВОПОЭТИКИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА НА МАТЕРИАЛЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Наманганский Государственный Университет
Факультет филологии, русского языка и литературы

Магистрант 2 курса

Тохтасинова Назокат Гуломжон кизи

Аннотация: Марина Цветаева в истории русской литературы оставила большой отпечаток и увековечила свое имя. Она оказала большое влияние на развитие русской литературы, становление поэзии своего времени. У нее много работ, ее труды сложно переоценить. Марина Цветаева выпустила в печать сборники стихов, поэмы, стихотворные драмы, автобиографии, мемуары и историко-литературные очерки. Это был поэт-гений с необычайным талантом. В данной статье рассматриваются особенности лингвопоэтики в русской поэзии XX века на материале М. Цветаевой

Ключевые слова: первый сборник стихов, поэтесса, лингвистической эстетики символизма, лингво-эстетические принципы символизма,

XX век ознаменовался активным изучением процесса символизации как одного из способов категоризации мира, мотивируемого как языковыми факторами, так и экстралингвистическими - идейно-художественными и культурно-историческими. Существуют фундаментальные разработки художественных категорий символистского мировосприятия: символа и музыкальности. Приобрели широкую известность работы И. Анненского, К. Бальмонта, М.М. Бахтина, А. Белого, С.Р. Вартазаряна, М.А. Воскресенской, Г.Д. Гачева, Р. Гурмона, Т.Б. Кирюниной, В.А. Лукина, Д.С. Мережковского, Д.Д. Обломиевского, О.Г. Пестовой, К.А. Свасьяна, Ц.

Тодорова, Л. Шестова, Ст. Яроцинского, посвященные изучению характерных принципов символизма как направления европейской художественной культуры. С середины XX столетия ведутся исследования художественного текста, в котором функционируют словесные символы, как вербализованного результата символистского мировосприятия. Важные открытия в этой области принадлежат И.В. Абрамцу, Л.Г. Барласу, А.Г. Баранову, К.Б. Жогиной, Р.А. Киселевой, М.Ю. Стояновскому, В.М. Толмачеву. Марина Цветаева яркая представительница периода Серебряного века, поэтесса, чье имя неразрывно связано с историей мировой литературы. Она является символом той эпохи, ее неповторимым элементом. Это поэтесса, которая отличалась уникальностью своего творчества. В данной статье предпринята попытка описать основные мотивы лирики Марины Цветаевой и показать их главные особенности.

В качестве важнейшей единицы поэтического произведения слово-символ используется такими поэтами, как И. Анненский, К. Бальмонт, А. Белый, А. Блок, В. Брюсов, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, Вл. Ходасевич, М.И. Цветаева.

Для творчества М.И. Цветаевой, связанного «с эпохой символизма», характерно постижение окружающей действительности через языковые связи и отношения и стремление посредством поэзии познать реальность, найти истину, на что обращают внимание многие лингвисты (Н.С. Болотнова, Г.Б. Ванечкова, Л.А. Викулина, Л.В. Зубова, К. Лепилова,

В.А. Маслова, И.А. Мещерякова, В.П. Раков, О.Г. Ревзина, М.В. Серова, Е. Фарыно, М.В. Цветкова, Н.В. Черных и др.)

Несмотря на множество работ, посвященных творчеству М.И. Цветаевой, мы полагаем, что существует необходимость рассмотрения ее поэтики как проявления лингвистической эстетики символизма, поскольку во многих исследованиях рассматриваются лишь некоторые принципы

поэтического творчества, при этом они не всегда характеризуются как лингво-эстетические принципы символизма.

Свой первый сборник стихов Марина Цветаева выпустила в 18 лет. Писать она начала гораздо раньше. Поэтесса прожила не долгую жизнь, но за этот короткий промежуток времени она много препятствий встретила. Носили они не только политический характер, личная жизнь поэтессы тоже сложилась не лучшим образом. Марина Цветаева было очевидцем Первой Мировой войны и Гражданской войны, а также прошла две революции. М. Цветаева перенесла гибель дочери, расставание с мужем и эмиграцию. Все эти преграды на ее пути не мешали ей писать. Даже в самые трудные для себя минуты жизни, поэтесса продолжала писать. Она считала поэзию своим призванием и находила в этом свое утешение. В творчестве любого человека бывают темы, которые автор раскрывает с особой любовью. Марина Цветаева тоже уделяла особое внимание в своих произведениях теме детства. Ее стихотворение «В зале», которое было включено в состав сборника «Вечерний альбом», вполне можно назвать символическим: Над миром вечерних видений Мы, дети, сегодня цари...

Детство для поэтессы — это самая трепетная тема. Она считает, что детство — это такой период в жизни человека, когда перед ним открыты все пути для приключений. Это самый активный и быстро проходящий этап в жизни человека. Каждый день ребенок открывает для себя что-то новое, ранее им неизведанное. Ребенок извлекает бесценный опыт из всего своего окружения. Произведения автора полны моральной борьбы детей. Это борьба не только с «теньями», но и главным образом происходит борьба с самим собой. В стихах Марины Цветаевой мы также замечаем тему дома, которая тесно связана с темой детства. Дух и близость родного дома очень изменили характер поэтессы. Для поэтессы дом — это нечто большее, чем просто жилище. Это ее пространственное расположение, отражение ее

жизни. Главные герои ее произведений постоянно стремятся к родному дому, будто их тянут туда какие-то нити, которыми их привязали [1. С. 134].

Стихотворение Марины Цветаевой, написанное в 1913 году «Ты, чьи сны еще непробудны», можно назвать пророческим: автор будто предчувствует, что с родным домом героини что-то произойдет и отражает это в своем стихотворении. Родной дом поэтессы, в котором она родилась в Трехпрудном переулке, в годы революции подвергся бомбежке и был уничтожен. Марина будто чувствовала, что это произойдет с ее домом и написала такие строки, которые впадают в душу: Будет скоро тот мир погублен, Погляди на него тайком, Пока тополь еще не срублен... В поэзии Марины Цветаевой много произведений, посвященных матери. поэтесса трепетно относится к теме матери и мать в ее жизни занимала большое место. Матери поэтесса посвятила не только стихи, но и прозу. Она написала такие рассказы, как «Мать и музыка» (1934), «Сказка матери» (1934). Каждое ее творение проникнуто особым чувством любви и благодарности матери. Самое известное из ее творений, посвященных матери — это стихотворение из сборника «Вечерний альбом» — «Маме». В нем автор очень точно и очень тонко показал незримую связь матери и дочерей [4. С. 56]. Мать поэтессы была умной и талантливой женщиной. Она многое сделала ради своих детей, раскрыла окружающий мир, многому научила. Именно мать научила Марину ощущать и свою, и чужую боль. Мария Александровна пыталась защитить своих детей от жестокости этого мира, научив их мудрости. Благодаря матери девочки получили отменное воспитание. В будущем наставления матери девочкам во многом помогли:

Наш корабль не в добрый миг отчален

И плывет по воле всех ветров!

Стихи, посвященные душевной тематике в творчестве поэтессы появились попозже. Главные герои произведений Цветаевой Марины

стремятся навстречу неизведанному и таинственному. Их не пугает неопределенность и туман будущего. Это особенно заметно в стихотворении «Молитва», в котором цветаевская героиня громко заявляет: Всего хочу: с душой цыгана Идти под песни на разбой... Всю свою неистовость и непокорность характера героиня описала в стихотворении 1912 года «В раю». Здесь поэтесса широко различные приемы слов, одним из которых является противопоставление. Поэтесса земное сравнивает с небесным. Говоря о чувствах героини, сразу же подчеркивается ее память о земном. В этом стихотворении, в частности, автором щедро использованы различные приёмы, например, противопоставление: здесь небесное. И даже среди своих потерь и поражений поэтесса видит свое счастье, называя их сокровищами своего сердца [3. С. 34].

Но главной темой в произведениях автора все-таки является тема бессонницы. Бессонницу поэтесса характеризует как часть себя. Это неотъемлемая составляющая ее души [3. С. 67–68]. Особенно хорошо это поэтесса показала в своем цикле «Бессонница» 1916 г. бессонница в этом цикле имеет множество оболочек, примеряет разные роли, но главная ее роль — бессонные ночи — остается неизменна и является «вечной спутницей» поэтессы. Цветаева Марина часто упоминает своих единомышленников — поэтов в своих произведениях. Поэтесса ценила истинные умения и таланты окружающих ее людей и улавливала скрытые смыслы их произведений. Доказательством этому является цикл «Стихи к Блоку» (1921).

Блок Марине Цветаевой нравился больше всех поэтов, она обожала его стихи и с удовольствием их читала. По большей части поэтессе больше нравились личные качества характера поэта. О том, с какой теплотой поэтесса относилась нему, можно судить по стихотворению к Блоку: Имя твое — птица в руке, Имя твое — льдинка на языке. Одно-единственное

движение губ. Имя твое — пять букв. Оно знакомо многим читателям еще со школы. Поэт для нашей героини соотносится со «святым», а имя поэта для нее как сладкая музыка, служит для нее успокоением. Стих имеет конец: «С именем твоим — сон глубок». Такое отношение к поэту однозначно говорит в сторону особой близости поэта и героини, а сам поэт был для нее неким ценностным ориентиром в огромном мире поэзии.

Подводя итоги, в настоящем исследовании были проанализирована лингвистическая эстетика символизма в поэзии М.И. Цветаевой. Лингвистическая эстетика символизма связана с переосмыслением слова как знака языка в художественном произведении и с преобразованием его [языкового знака] в единицу иного качества — словесный символ, посредством которого поэт создает воображаемый мир.

Проведенное исследование показывает, что поэтические тексты М.И. Цветаевой, выбранные для анализа, относятся к лингвистической эстетике символизма, поскольку в них создание воображаемого мира осуществляется посредством словесных символов.

Слова-символы в качестве центральной категории лингвистической эстетики символизма имеют характерные, только им присущие признаки. Во-первых, они выражают субъективное отношение к миру; во-вторых, реализуют бесконечные смысловые возможности; в-третьих, направлены на то, чтобы дать через каждое частное явление целостный образ мира, передать представление об отношениях и свойствах предметов к действительности (как обобщение множества отдельных впечатлений в форме материально-идеальных образований).

Обладая потенциалом текстовой значимости, слова-символы становятся идейным и композиционным центром художественного произведения, в силу чего текст обретает многомерную структуру.

Исследование показало, что поэтический текст (в котором

функционируют слова-символы), представляет собой сложное системно-структурное единство, в котором заложена информация о путях постижения действительности, и обладает универсальными категориями и свойствами: связностью, антропоцентричностью, диалогичностью, социологичностью, интерпретируемостью. Особенностью же текста, в котором содержатся словесные символы, является недоговоренность, рациональная непроясненность высказывания для передачи неявного, тайного, поэтому в нем используется язык намеков и недосказов, формирующий поэтику предельности, направленную на создание условного субъективного мира. Условный символический мир характеризуется следующими свойствами: во-первых, условностью; во-вторых, многомерностью; в-третьих, ирреальностью. Обобщение полученных результатов дало возможность получить более полные сведения о механизме истолкования, с одной стороны, поэтических текстов, в которых имеются слова-символы, с другой - идейно-композиционных компонентов таких произведений.

Список литературы

1. Абдуллин, А.Р. Культура и символ / А.Р. Абдуллин. - Уфа, 1997. - 216с.
2. Абрамец, И.В. Символ «круг» в лирике А. Блока / И.В. Абрамец // «Филологические науки». 1984. - №6.- С.47-51.
3. Абрамов, С.Р. Герменевтика, интерпретация, текст / С.Р. Абрамов // Лингвистика текста и лингвостилистика. СПб., 1996.
4. Анискович Л. А. «Марина Цветаева. Благоуханная легенда» — М., Издательство Логос, 2015 г. — 213 с.
5. Боброва С. С. «Тайны поэзии Марины Цветаевой» — СПб., Изд-во «МАРК», 2014 г. — 300 с.
6. Разумовская М. Я. «Марина Цветаева. Миф и действительность» — М., 2015 г. — 260 с.

7. Цветаева М. И. «Мне нравится, что Вы больны не мной.».. — М., Издательство «Эксмо», 2017 г. — 640 с.
8. Цветаева М. И. «Хочу у зеркала, где мать.».. — М., Издательство «АСТ», 2016 г. — 320 с.
9. Марзаганова, Л. М. Особенности лирики Марины Цветаевой / Л. М. Марзаганова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 3 (293). — С. 134-136. — URL: <https://moluch.ru/archive/293/66328/> (дата обращения: 08.02.2023).

<https://scholar.google.com/citations?user=Kd2Pv-oAAAAJ&hl=ru>